

“БОТУЛИЗМ ЛЕЧЕНИЕ КЛИНИКА”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330842>

Qarshiboyev Zakariyo Tolmas o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot instituti Tibbiy profilaktika
jamoat salomatligi va tibbiy biologiya fakulteti
Tibbiy profilaktika yo'nalishi 2-kurs talabasi
Abdulhayev Ibrohim Abdumajid o'g'li
Tibbiy biologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

Аннотация: В данной статье предоставлен обзор литературных данных по особенностям клинической картины, современным методам диагностики и тактике лечения ботулизма.

Ключевые слова: ботулизм, симптомы, диагностика, лечение.

Ботулизм – редкое, но потенциально смертельное инфекционное заболевание, вызываемое ботулиническим нейротоксином бактерии *Clostridium botulinum* [1]. В среднем каждый год регистрируется около 200 случаев данного заболевания. В I полугодии 2020 г. от ботулизма пострадало 60 человек, из них 6 со смертельным исходом (10%) [2]. Пищевой ботулизм выявляется в 99% случаев, и лишь 1% приходится на детскую и раневую форму [3].

Своевременная постановка диагноза на основании клинических симптомов имеет решающее значение для предотвращения летального исхода, поскольку лабораторное подтверждение ботулизма занимает несколько дней, а антитоксическая противоботулиническая сыворотка, как специфическая терапия ботулизма, должна вводиться пациентам как можно быстрее [4].

Неврологические симптомы одинаковы независимо от способа проникновения бактерий в организм [5]. Классически заболевание начинается с паралича черепных нервов, который прогрессирует до симметричной нисходящей слабости мышц шеи, туловища и конечностей. У пациентов обычно отсутствуют чувствительные расстройства. Типичные ранние симптомы ботулизма включают диплопию, дисфагию, дисфонию и дизартрию, что отражает высокую восприимчивость токсина к пресинаптическим окончаниям холинергических синапсов. Затем происходит угнетение функции дыхательных мышц, развивается дыхательная недостаточность. Паралич гладкой мускулатуры вызывает запор и задержку мочи. Пищевой ботулизм часто сопровождается появлением боли в животе, тошноты и рвоты, которые начинаются через 12-72 часа после приема зараженных продуктов [6].

При госпитализации примерно у 93% пациентов наблюдается поражение как минимум одного черепно-мозгового нерва. В 7% случаев регистрируются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, слабость и дыхательные расстройства при отсутствии паралича черепно-мозговых нервов. Паралич появляется в последующие 1-3 дня у 2/3 из этих пациентов. Включая все случаи ботулизма, около 46% пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких [7].

Для подтверждения диагноза решающее значение имеют выявление и идентификация токсина ботулизма в сыворотке крови, рвотных массах, промывных водах желудка и испражнениях больного, а также в подозрительных продуктах питания, при употреблении которых могло произойти отравление. В случае раневой формы ботулизма исследуют отделяемое из раны, кусочки отторгающейся омертвевшей ткани, тампоны из раны [6].

«Золотым стандартом» в постановке диагноза является биологическая проба на мышцах - выявление ботулотоксина и определение его типа с помощью реакции нейтрализации анитоксическими сыворотками [1,7].

Также к обязательным, но неспецифическим диагностическим обследованиям относятся общий анализ крови, мочи, биохимический анализ (общий белок, АлТ, АсТ, ЛДГ-1,2) крови, ЭКГ. [1].

Все пациенты с подозрением на ботулизм подлежат экстренной госпитализации, так как возможно быстрое развитие острой дыхательной недостаточности [8].

В первую очередь, еще на догоспитальном этапе, необходимо ввести назогастральный зонд и промыть желудок 5% раствором натрия гидрокарбоната с целью выведения не всосавшегося токсина, возможно применение сифонных клизм.

При декомпенсированной острой дыхательной недостаточности

Следующий этап лечения проводится на стационарном уровне. Он включает введение в кратчайшие сроки анитоксической противоботулинической сыворотки для нейтрализации токсина, циркулирующего в крови, с предварительной пробой по Безредко сывороткой с разведением 1:100. Во избежание возможных аллергических проявлений перед этим пациенту струйно вводят 60-90 мг преднизолона. При неизвестном типе ботулотоксина показано введение смеси моновалентных сывороток или поливалентную сыворотку с содержанием анатоксина типов А и Е 10 тыс. МЕ и типа В 5 тыс. МЕ). При известном типе токсина применяют моновалентную сыворотку [1,4,8].

Совместно со специфической терапией проводят патогенетическое лечение. К нему относятся инфузионно-дезинтоксикационная терапия кристаллоидами, декстранами, растворами глюкозы, применение сорбентов внутрь или через зонд. Также показано применение препаратов, снижающих кислотность желудочного сока

и улучшающих моторную функцию ЖКТ, антибактериальной терапии при развитии бактериальных осложнений, миокардиальных цитопротекторов при поражении сердечно-сосудистой системы и др. [1,7].

Повышенная утомляемость пациента при дыхании, даже минимальное ощущение нехватки воздуха, повышение $pCO_2 \geq 53$ мм.рт.ст. являются прямым показанием к переводу на вспомогательную вентиляцию [1,5].

В качестве профилактической меры при установлении факта употребления продуктов питания, содержащих ботулинический токсин, проводится специфическая профилактика: введение внутримышечно противоботулинической сыворотки однократно по 1000-2000 МЕ каждого типа сыворотки (А, В, Е) [1,8].

Вывод: Ботулизм – достаточно редкое, но очень опасное для жизни заболевание, которое нередко приводит к смертельному исходу. Диагностика, в первую очередь, базируется на клинической симптоматике, т.к. лабораторные методы исследования требуют большего времени, которого при данном заболевании недостаточно. При первом подозрении на ботулизм необходимо экстренное специфическое лечение антиоксической противоботулинической сывороткой, а также соответствующая патогенетическая и симптоматическая терапия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. МЗРК Клинические рекомендации. Ботулизм. 2015. [Электронный ресурс] URL: <https://diseases.medelement.com/disease/ботулизм/14160> (Дата обращения: 04.11.2021)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О профилактике ботулизма. [Электронный ресурс] URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18248 (Дата обращения: 05.11.2021)
3. Митина Я.Ю. Особенности диагностики ботулизма. // БМИК. - 2017. №6. С. 1006-1006.
4. Rao A.K., Sobel J., Chatham-Stephens K., Luquez C. Clinical Guidelines for Diagnosis and Treatment of Botulism 2021. // MMWR Recomm Rep. - 2021. №2 (70). P.1-30.
5. Chatham-Stephens K., Fleck-Derderian S., Johnson SD., Sobel J., Rao A.K., Meaney-Delman D. Clinical features of foodborne and wound botulism: a systematic review of the literature, 1932–2015. // Clin Infect Dis. - 2017. №66. P.11-16.

6. Jeffery I.A., Karim S. Botulism. // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. – 2021. №1. P.7-10.
7. Lonati D., Schicchi A., Crevani M., Buscaglia E., Scaravaggi G., Maida F., Cirronis M., Petrolini V.M., Locatelli C.A. Foodborne Botulism: Clinical Diagnosis and Medical Treatment. // Toxins. – 2020. №18. P.509.
8. Никифоров В.В., Томилин Ю.Н., Чернобровкина Т.Я., Янковская Я.Д., Бурова С.В. Трудности ранней диагностики и лечения ботулизма. // Архив внутренней медицины. - 2019. №4. P.253-259.